

DJANGO: PYTHON YORDAMIDA VEB-ISHLAB CHIQUISH IMKONIYATLARINI OSHIRISH

Mirzarahimova Zulhumor

Qo'qon DPI, "Matematika-informatika" yo'nalishi

3- bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932333>

Annotatsiya.

Veb-ishlab chiqishning keng dunyosida to'g'ri ramka tanlash unumdorlik, kengayish va umumiy muvaffaqiyatda sezilarli farq qilishi mumkin. Katta mashhurlikka erishgan va o'zining qadr-qimmatini isbotlagan ramkalardan biri bu Django. Python yordamida ishlab chiqilgan Django dinamik va xavfsiz veb-ilovalarni yaratish uchun mustahkam va samarali vositalar to'plamini taqdim etib, veb-ishlab chiqishda inqilob qildi. Ushbu maqolada biz Django butun dunyo bo'ylab ishlab chiquvchilar uchun eng yaxshi tanlov bo'lib qolishi sabablari, afzalliklari va sabablarini o'rganamiz.

Oddiylik va tez rivojlanish:

Django "bataryalar kiritilgan" tamoyiliga amal qiladi, ya'ni u qutidan tashqarida keng qamrovli vositalar va kutubxonalarni taqdim etadi. U URL-marshrutlash, ma'lumotlar bazasiga ulanish, shakllarni qayta ishlash va foydalanuvchi autentifikatsiyasi kabi umumiy veb-ishlab chiqish vazifalarini bajarish orqali ishlab chiqish jarayonini soddalashtiradi. Django yordamida ishlab chiquvchilar o'z ilovalarining mantiqiyli va funkcionalligiga ko'proq e'tibor qaratishlari mumkin, bu esa tezroq ishlab chiqish sikllarini va bozorga chiqish vaqtini qisqartiradi.

Ko'p tomonli

Django deyarli har qanday turdagi veb-saytlarni yaratish uchun ishlatilishi mumkin (va ishlatilgan) - kontentni boshqarish tizimlari va vikilardan tortib, ijtimoiy tarmoqlar va yangiliklar saytlarigacha. U har qanday mijoz tomoni bilan ishlay oladi va kontentni deyarli har qanday formatda (jumladan, HTML, RSS tasmasi, JSON va XML) yetkazib bera oladi.

Ichkarida, u siz xohlagan deyarli har qanday funkcionallik (masalan, bir nechta mashhur ma'lumotlar bazalari, shablonlash mexanizmlari va boshqalar) uchun tanlovlarni taqdim etsada, agar kerak bo'lsa, boshqa komponentlardan foydalanish uchun ham kengaytirilishi mumkin.

Xavfsiz

Django veb-saytni avtomatik ravishda himoya qilish uchun "to'g'ri ishlarni qilish" uchun ishlab chiqilgan tizimni taqdim etish orqali ishlab chiquvchilarga ko'plab umumiy xavfsizlik xatolaridan qochishga yordam beradi. Misol uchun, Django foydalanuvchi hisoblari va parollarini boshqarishning xavfsiz usulini taqdim etadi, seans ma'lumotlarini zaif bo'lgan cookie-fayllarga qo'yish (o'rniga cookie-fayllar faqat kalitni o'z ichiga oladi va haqiqiy ma'lumotlar ma'lumotlar bazasida saqlanadi) yoki parollarni bevosita saqlash kabi keng tarqalgan xatolardan qochadi. parol xesh emas.

kriptografik xesh funksiyasi_orqali yuborish orqali yaratilgan sobit uzunlikdagi qiymat . Django kiritilgan parolning to'g'ri yoki yo'qligini uni hash funksiyasi orqali ishga tushirish va chiqishni saqlangan xesh qiymati bilan solishtirish orqali tekshirishi mumkin. Ammo funktsiyaning "bir tomonlama" tabiati tufayli, hatto saqlangan xesh qiymati buzilgan bo'lsa ham, tajovuzkor asl parolni ishlab chiqishi qiyin.

Django sukut bo'yicha ko'plab zaifliklardan himoya qiladi, jumladan SQL in'ektsiyasi, saytlararo skriptlar, saytlararo so'rovlarni soxtalashtirish va klik qilish (bunday hujumlar haqida batafsil ma'lumot uchun Veb-sayt xavfsizligiga qarang).

Masshtabli

Django komponentga asoslangan " alma-hech narsa " arxitekturasidan foydalanadi (arxitekturaning har bir qismi boshqalardan mustaqil va shuning uchun kerak bo'lganda almashtirilishi yoki o'zgartirilishi mumkin). Turli qismlar o'rtasida aniq ajratilgan bo'lsa, u har qanday darajadagi apparatni qo'shish orqali trafikni ko'paytirishi mumkin: keshlash serverlari, ma'lumotlar bazasi serverlari yoki dastur serverlari. Ba'zi eng band saytlar o'z talablarini qondirish uchun Django-ni muvaffaqiyatli kengaytirdilar (masalan, Instagram va Disqus, faqat ikkitasini nomlash uchun).

Saqlash mumkin

Django kodi texnik xizmat ko'rsatish va qayta foydalanish mumkin bo'lgan kodni yaratishni rag'batlantiradigan dizayn tamoyillari va naqshlari yordamida yozilgan. Xususan, u "O'zingizni takrorlamang" (QURG'I) tamoyilidan foydalanadi, shuning uchun keraksiz takrorlanishlar bo'lmaydi, bu kod miqdorini kamaytiradi. Django, shuningdek, tegishli funktsiyalarni qayta foydalanish mumkin bo'lgan "ilovalar" ga guruhlashni targ'ib qiladi va pastroq darajada, tegishli kodlarni modullarga (Model View Controller (MVC) naqshlari bo'ylab) guruhlaydi.

Portativ

Django ko'plab platformalarda ishlaydigan Python tilida yozilgan. Bu shuni anglatadiki, siz biron bir server platformasiga bog'lanmagansiz va o'z ilovalaringizni Linux, Windows va macOS-ning ko'plab versiyalarida ishga tushirishingiz mumkin. Bundan tashqari, Django ko'plab veb-xosting provayderlari tomonidan yaxshi qo'llab-quvvatlanadi, ular ko'pincha Django saytlarini joylashtirish uchun maxsus infratuzilma va hujjatlarni taqdim etadilar.

Bu qayerdan kelgan?

Django dastlab 2003 va 2005 yillar orasida gazeta veb-saytlarini yaratish va yuritish uchun mas'ul bo'lgan veb-guruh tomonidan ishlab chiqilgan. Bir qator saytlarni yaratgandan so'ng, jamoa ko'plab umumiy kodlar va dizayn naqshlarini ajratib ko'rsatishni va qayta ishlatishni boshladi. Ushbu umumiy kod 2005 yil iyul oyida "Django" loyihasi sifatida ochiq manbaga ega bo'lgan umumiy veb-ishlab chiqish tizimiga aylandi.

Django 2008-yil sentabr oyida o'zining birinchi bosqichidan (1.0) yaqinda chiqarilgan 4.0 (2022) versiyasigacha o'sishda va takomillashishda davom etdi. Har bir relizda yangi turdagi ma'lumotlar bazalari, shablonlar dvigatellari va keshlashni qo'llab-quvvatlashdan tortib "umumiy" ko'rish funktsiyalari va sinflarini qo'shishgacha (ishlab chiquvchilar yozishi kerak bo'lgan kod miqdorini kamaytiradigan) yangi funktsiyalar va xatolarni tuzatishlar qo'shildi. bir qator dasturlash vazifalari).

Eslatma: So'nggi versiyalarda nima o'zgarganligini va Django-ni yaxshilash uchun qancha ish olib borilayotganini bilish uchun Django veb-saytidagi reliz yozuvlarini tekshiring .

Django hozirda minglab foydalanuvchilar va hissa qo'shuvchilarga ega, rivojlanayotgan, hamkorlikdagi ochiq kodli loyihadir. Uning kelib chiqishini aks ettiruvchi ba'zi xususiyatlar hali ham mavjud bo'lsa-da, Django har qanday veb-saytni ishlab chiqishga qodir bo'lgan ko'p qirrali ramkaga aylandi.

Django qanchalik mashhur?

Server tomonidagi ramkalar ommabopligining aniq va aniq o'lchovi mavjud emas (garchi siz GitHub loyihalari sonini hisoblash va har bir platforma uchun StackOverflow savollari kabi mexanizmlar yordamida mashhurlikni baholashingiz mumkin). Yaxshiroq savol, Django mashhur bo'lmagan platformalar muammolaridan qochish uchun "etarlicha mashhur"mi? U rivojlanishda davom etmoqdam? Agar sizga yordam kerak bo'lsa, yordam bera olasizmi? Agar siz Django ni o'rgansangiz, maoshli ishlash imkoniyati bormi?

Django-dan foydalanadigan yuqori profilli saytlar soniga, kodlar bazasiga hissa qo'shadigan odamlar soniga va qo'llab-quvvatlash uchun bepul va pullik ta'minlovchilar soniga asoslanib, ha, Django mashhur ramka hisoblanadi!

Django-dan foydalanadigan yuqori profilli saytlarga quyidagilar kiradi: Disqus, Instagram, Knight Foundation, MacArthur Foundation, Mozilla, National Geographic, Open Knowledge Foundation, Pinterest va Open Stack (manba: [Django haqida umumiy ma'lumot sahifasi](#)).

Djangoning fikri bormi?

Veb-ramkalar ko'pincha o'zlarini "fikrli" yoki "fikrsiz" deb atashadi.

Mulohaza yuritilgan ramkalar - bu har qanday muayyan vazifani hal qilishning "to'g'ri yo'li" haqida fikrga ega bo'lganlar. Ular ko'pincha *ma'lum bir sohada* jadal rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi (muayyan turdagi muammolarni hal qilish), chunki har qanday narsani qilishning to'g'ri yo'li odatda yaxshi tushuniladi va yaxshi hujjatlashtirilgan. Biroq, ular o'zlarining asosiy domenlaridan tashqaridagi muammolarni hal qilishda kamroq moslashuvchan bo'lishi mumkin va ular qanday komponentlar va yondashuvlardan foydalanishlari uchun kamroq tanlov taklif qilishadi.

Fikrsiz ramkalar, aksincha, maqsadga erishish uchun tarkibiy qismlarni bir-biriga yopishtirishning eng yaxshi usuli yoki hatto qaysi komponentlardan foydalanish kerakligi bo'yicha ancha kam cheklolarga ega. Ular ishlab chiquvchilarga muayyan vazifani bajarish uchun eng mos vositalardan foydalanishni osonlashtiradi, garchi siz ushbu komponentlarni o'zingiz topishingiz kerak bo'lsa ham.

Django "biroz fikrli" va shuning uchun "ikki dunyoning eng yaxshisini" taqdim etadi. U ko'pgina veb-ishlab chiqish vazifalarini bajarish uchun komponentlar to'plamini va ulardan foydalanishning bir (yoki ikkita) afzal usullarini taqdim etadi. Biroq, Django-ning ajratilgan arxitekturasi shuni anglatadiki, siz odatda bir nechta turli xil variantlarni tanlashingiz va tanlashingiz yoki agar xohlasangiz, butunlay yangilarini qo'llab-quvvatlashingiz mumkin.

Django kodi nimaga o'xshaydi?

An'anaviy ma'lumotlarga asoslangan veb-saytda veb-ilovalar veb-brauzerdan (yoki boshqa mijozdan) HTTP so'rovlarini kutadi. So'rov qabul qilinganda, ilova URL manzili va POST ma'lumotlari yoki GET ma'lumotlaridagi ma'lumotlarga asoslanib nima kerakligini ishlab chiqadi. Nima talab qilinishiga qarab, u ma'lumotlar bazasidan ma'lumotlarni o'qishi yoki yozishi yoki so'rovni qondirish uchun zarur bo'lgan boshqa vazifalarni bajarishi mumkin. Keyin ilova veb-brauzerga javob qaytaradi, ko'pincha olingan ma'lumotlarni HTML shablonidagi to'ldiruvchilarga kiritish orqali brauzer ko'rsatishi uchun HTML sahifasini dinamik ravishda yaratadi.

Django veb-ilovalari odatda ushbu bosqichlarning har birini boshqaradigan kodni alohida fayllarga guruhlaydi:

URL manzillari: Har bir URL manzilidan so'rovlarni bitta funksiya orqali qayta ishlash mumkin bo'lsa-da, har bir resursni boshqarish uchun alohida ko'rish funksiyasini yozish ancha qulayroqdir. URL mapper HTTP so'rovlarini so'rov URL manzili asosida tegishli ko'rinishga yo'naltirish uchun ishlatiladi. URL mapper shuningdek, URLda paydo bo'ladigan qatorlar yoki raqamlarning ma'lum naqshlariga mos kelishi va ularni ma'lumotlar sifatida ko'rish funksiyasiga o'tkazishi mumkin.

Ko'rish: Ko'rinish HTTP so'rovlarini qabul qiluvchi va HTTP javoblarini qaytaruvchi so'rovni qayta ishlash funksiyasidir. Ko'rishlar *modellar* orqali so'rovlarni qondirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarga kirishadi va javobni formatlashni shablonlarga *topshiradi*.

Modellar: Modellar Python ob'ektlari bo'lib, ular ilova ma'lumotlarining strukturasi belgilaydilar va ma'lumotlar bazasidagi yozuvlarni boshqarish (qo'shish, o'zgartirish, o'chirish) va so'rovlar mexanizmlarini taqdim etadilar.

Shablonlar: Shablon - bu faylning tuzilishi yoki tartibini (masalan, HTML sahifasi) belgilovchi matn fayli bo'lib, haqiqiy tarkibni ko'rsatish uchun joy ushlagichlardan foydalaniladi. Ko'rinish HTML shablonidan foydalangan holda dinamik ravishda HTML sahifasini yaratishi va uni modeldagi ma'lumotlar bilan *to'ldirishi mumkin*. Shablon har qanday turdagi fayl tuzilishini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin; u HTML bo'lishi shart emas!

Eslatma: Django ushbu tashkilotni "Modelni ko'rish shabloni (MVT)" arxitekturasi deb ataydi. U ko'proq tanish bo'lgan Model View Controller arxitekturasiga juda ko'p o'xshashliklarga ega.

Quyidagi bo'limlar sizga Django ilovasining asosiy qismlari qanday ko'rinishi haqida tasavvur beradi (ishlab chiqish muhitini o'rnatganimizdan so'ng biz kursda batafsilroq gaplashamiz).

So'rovni to'g'ri ko'rinishga yuborish (urls.py)

urls.py nomli faylda saqlanadi . Quyidagi misolda mapper (urlpatterns) *marshrutlar* (aniq URL *naqshlari*) va mos keladigan ko'rish funksiyalari o'rtasidagi xaritalashlar ro'yxatini belgilaydi . Belgilangan naqshga mos keladigan URL manzili bo'lgan HTTP so'rovi qabul qilinsa, bog'langan ko'rish funksiyasi chaqiriladi va so'rov yuboriladi.

```
urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    path('book/<int:id>/', views.book_detail, name='book_detail'),
    path('katalog/', o'z_ichiga( 'catalog.urls')),
    re_path(r'^([0-9]+)/$', views.best),
]
```

Vaqtinchalik xotiraga nusxalash

Urlpatterns obyektini path() va/yoki re_path() funksiyalarining ro'yxatidir (Python ro'yxatlari kvadrat qavslar yordamida aniqlanadi, bunda elementlar vergul bilan ajratiladi va ixtiyoriy so'nggi vergul bo'lishi mumkin . Masalan: [item1, item2, item3,]).

Ikkala usulning birinchi argumenti mos keladigan marshrutdir (naqsh). path () usuli URL ning yozib olinadigan va nomli argumentlar sifatida ko'rish funksiyasiga o'tiladigan qismlarini aniqlash uchun burchakli qavslardan foydalanadi. re_path () funksiyasi muntazam ifoda sifatida tanilgan moslashuvchan naqsh mos keladigan yondashuvdan foydalanadi. Bular haqida keyingi maqolada gaplashamiz!

Ikkinchi argument naqsh mos kelganda chaqiriladigan boshqa funktsiyadir. views.book_detail yozuvi funktsiyaning book_detail() deb ataladi va uni views deb nomlangan modulda (ya'ni views.py nomli fayl ichida) topish mumkinligini bildiradi.

So'rovni ko'rib chiqish (views.py)

Ko'rishlar veb-ilovaning yuragi bo'lib, veb-mijozlardan HTTP so'rovlarini qabul qiladi va HTTP javoblarini qaytaradi. O'rtada ular ma'lumotlar bazalariga kirish, shablonlarni ko'rsatish va h.k. uchun ramkaning boshqa resurslarini birlashtiradi.

Quyidagi misolda index() minimal ko'rinish funksiyasi ko'rsatilgan bo'lib , uni avvalgi bo'limda URL xaritalash moslamamiz chaqirishi mumkin edi. Barcha ko'rish funksiyalari kabi u HttpRequest obyektini parametr (so'rov) sifatida qabul qiladi va HttpResponse obyektini qaytaradi. Bunday holda biz so'rov bilan hech narsa qilmaymiz va bizning javobimiz qattiq kodlangan satrni qaytaradi. Keyingi bo'limda sizga qiziqarliroq so'rovni ko'rsatamiz.

fayl nomi: views.py (Django ko'rish funksiyalari)

```
django.http import HttpResponse
```

```
def index(so'rov):
```

```
# HttpRequest olish - so'rov parametri
```

```
# so'rovdagi ma'lumotlardan foydalangan holda operatsiyalarni bajarish.
```

```
# Qaytish HttpResponse
```

```
qaytish HttpResponse ('Djangodan salom!')
```

Vaqtinchalik xotiraga nusxalash

Eslatma: Bir oz Python:

Python modullari alohida fayllarda saqlanadigan funktsiyalarning "kutubxonalari" bo'lib, biz ularni kodimizda ishlatishimiz mumkin. Bu erda biz faqat HttpResponse ob'ektini django.http modulidan import qilamiz, shunda biz undan o'z ko'rinishimizda foydalanishimiz mumkin:

django.http import HttpResponse dan . Moduldan ba'zi yoki barcha ob'ektlarni import qilishning boshqa usullari mavjud.

def kalit so'zi yordamida e'lon qilinadi , nomlangan parametrlar funksiya nomidan keyin qavs ichida ko'rsatilgan; butun qator ikki nuqta bilan tugaydi. Keyingi qatorlar qanday qilib ichkariga kiritilganiga e'tibor bering . Chiziq juda muhim, chunki u kod satrlari ushbu blokning ichida ekanligini ko'rsatadi (majburiy chekinish Pythonning asosiy xususiyati hisoblanadi va Python kodini o'qish oson bo'lishining sabablaridan biridir).

views.py deb nomlangan faylda saqlanadi .

Ma'lumotlar modellarini aniqlash (models.py)

Django veb-ilovalari modellar deb ataladigan Python ob'ektlari orqali ma'lumotlarni boshqaradi va so'raydi. Modellar saqlangan ma'lumotlarning strukturasi, jumladan, maydon *turlarini* va, ehtimol, ularning maksimal hajmini, standart qiymatlarini, tanlash ro'yxati parametrlarini, hujjatlar uchun yordam matnini, shakllar uchun yorliq matnini va boshqalarni belgilaydi. Model ta'rifi asosiy ma'lumotlar bazasidan mustaqil - loyiha sozlamalaringizning bir qismi sifatida bir nechtdan birini tanlashingiz mumkin. Qaysi ma'lumotlar bazasidan foydalanmoqchi bo'lganingizni tanlaganingizdan so'ng, u bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashishingiz shart emas - siz faqat model tuzilmangizni va boshqa kodni yozasiz va Django ma'lumotlar bazasi bilan aloqa qilishning barcha "iflos ishlarini" boshqaradi. siz.

Quyidagi kod parchasi Team ob'ekti uchun juda oddiy Django modelini ko'rsatadi. Team klassi Django sinf modellaridan olingan.Model . U jamoa nomini va jamoa darajasini belgilar maydonlari sifatida belgilaydi va har bir yozuv uchun saqlanadigan belgilarning maksimal sonini belgilaydi. Team_level bir nechta qiymatlardan biri bo'lishi mumkin, shuning uchun biz uni tanlov maydoni sifatida belgilaymiz va ko'rsatilishi kerak bo'lgan tanlovlar va saqlanadigan ma'lumotlar o'rtasidagi xaritani standart qiymat bilan ta'minlaymiz .

```
# fayl nomi: django.db dan models.py
import modellar
sinf Team(models.Model):
    jamoa_nomi = models.CharField(max_length=40)
    TEAM_LEVELS = (
        ('U09', '09 yoshdan kichik'),
        ('U10', '10 yoshdan kichik'),
        ('U11', '11 yoshdan kichik'),
        #
        # jamoaning boshqa darajalarini ko'rsating
    )
    team_level = models.CharField(max_length=3, options=TEAM_LEVELS, default='U11')
```

Vaqtinchalik

xotiraga nusxalash

Eslatma: Bir oz Python:

Python "ob'ektga yo'naltirilgan dasturlashni" qo'llab-quvvatlaydi, bu dasturlash uslubi bo'lib, biz o'z kodimizni ob'ektlarga joylashtiramiz, ular tegishli ma'lumotlar va ushbu ma'lumotlar bilan ishlash funktsiyalarini o'z ichiga oladi. Ob'ektlar, shuningdek, boshqa ob'ektlarni meros qilib olishi/kengaytirishi/olishi mumkin, bu esa o'zaro bog'liq ob'ektlar orasidagi umumiy xatti-harakatni almashish imkonini beradi. Python-da biz ob'ekt uchun "loyiha" ni aniqlash

uchun sinf kalit so'zidan foydalanamiz . Biz sinfdagi model asosida ob'ekt turining bir nechta aniq *misollarini* yaratishimiz mumkin .

Masalan, bizda Model sinfidan kelib chiqqan Team klassi mavjud . Bu degani, u model va modelning barcha usullarini o'z ichiga oladi, lekin biz unga o'ziga xos xususiyatlarni ham berishimiz mumkin. Bizning modelimizda ma'lumotlar bazamiz ma'lumotlarimizni saqlashi kerak bo'lgan maydonlarni aniqlaymiz va ularga aniq nomlar beramiz. Django asosiy ma'lumotlar bazasini yaratish uchun ushbu ta'riflardan, jumladan, maydon nomlaridan foydalanadi.

So'rov ma'lumotlari (views.py)

Django modeli bog'langan ma'lumotlar bazasini qidirish uchun oddiy so'rovlar API'sini taqdim etadi. Bu bir vaqtning o'zida turli xil mezonlar (masalan, aniq, katta-kichik harflar sezgir emas, kattaroq va hokazo) yordamida bir nechta maydonlarga mos kelishi mumkin va murakkab bayonotlarni qo'llab-quvvatlashi mumkin (masalan, siz jamoasi bo'lgan U11 jamoalarida qidiruvni belgilashingiz mumkin. "Fr" bilan boshlanadigan yoki "al" bilan tugaydigan nom).

Kod parchasi barcha U09 jamoalarimizni ko'rsatish uchun ko'rish funksiyasini (resurs ishlov beruvchisi) ko'rsatadi. `Ro'yxat_teams = Team.objects.filter(team_level__exact="U09")` qatorida jamoa_level maydonida aynan " U09 " matni bo'lgan barcha yozuvlarni filtrlash uchun API model so'rovidan qanday foydalanishimiz ko'rsatilgan (bu mezon qanday o'tkazilishiga e'tibor bering). `filter()` argument sifatida ishlaydi, maydon nomi va moslik turi ikkita pastki chiziq bilan ajratilgan: `team_level__exact`).

fayl nomi: `django.shortcuts` dan `views.py`

```
import render
```

```
.models import Team
```

```
def index(so'rov):
```

```
list_teams = Team.objects.filter(team_level__exact="U09")
```

```
context = {'eng_yosh_jamoalar': list_teams}
```

```
renderni_qaytaring(so'rov, '/best/index.html', kontekst)
```

```
Buferga_nusxalash
```

Bu funksiya brauzerga qaytariladigan `HttpResponse` yaratish uchun `render()` funksiyasidan foydalanadi. Bu funksiya *yorliqdir* ; belgilangan HTML shablonini va shablonga kiritish uchun ba'zi ma'lumotlarni (" kontekst " nomidagi o'zgaruvchida taqdim etilgan) birlashtirib, HTML faylini yaratadi. Keyingi bo'limda biz HTML yaratish uchun shablonga qanday ma'lumotlar kiritilganligini ko'rsatamiz.

Ma'lumotlarni ko'rsatish (HTML shablonlari)

Shablon tizimlari sahifa yaratilganda to'ldiriladigan ma'lumotlar uchun to'ldiruvchilardan foydalanib, chiqish hujjatining tuzilishini belgilash imkonini beradi. Shablonlar ko'pincha HTML yaratish uchun ishlatiladi, lekin boshqa turdagi hujjatlarni ham yaratishi mumkin. Django o'zining mahalliy shablon tizimini va Jinja2 deb nomlangan boshqa mashhur Python kutubxonasini qo'llab-quvvatlaydi (agar kerak bo'lsa, u boshqa tizimlarni qo'llab-quvvatlash uchun ham tayyorlanishi mumkin).

Kod parchasi oldingi bo'limdagi `render()` funksiyasi tomonidan chaqirilgan HTML shablonining qanday ko'rinishini ko'rsatadi. Ushbu shablon ko'rsatilganda `youngest_teams` deb nomlangan ro'yxat o'zgaruvchisiga kirish huquqiga ega bo'ladi degan taxmin ostida

yoziq (bu yuqoridagi render() funksiyasi ichidagi kontekst o'zgaruvchisida mavjud). HTML skeletining ichida bizda birinchi navbatda eng yosh_teams o'zgaruvchisi mavjudligini tekshiradigan, so'ngra uni for tsiklida takrorlaydigan ifoda mavjud . Har bir iteratsiyada shablon har bir jamoaning team_name qiymatini <HYPERLINK "https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/li"liHYPERLINK "https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/li">HYPERLINK "https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/li" elementida ko'rsatadi .
 ## fayl nomi: best/templates/best/index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Bosh sahifa</title>
</title> head>
<body>
{% agar eng yosh_jamoalar %}
<ul>
{% eng yosh_jamoalar jamoasi uchun %}
<li>{{ team.team_name }}</li>
{% endfor %}
</ul>
{% else %}
<p>Hech qanday jamoa mavjud emas.</p>
{% endif %}
</body>
</html>
```


Buferga nusxalash

[Yana nima qila olasiz?](#)

Oldingi bo'limlar deyarli har bir veb-illovada foydalanadigan asosiy xususiyatlarni ko'rsatadi: URL xaritasi, ko'rinishlar, modellar va andozalar. Django tomonidan taqdim etilgan boshqa narsalarning bir nechta quyidagilardan iborat:

Shakllar : HTML formalari serverda qayta ishlash uchun foydalanuvchi ma'lumotlarini to'plash uchun ishlatiladi. Django shakl yaratish, tekshirish va qayta ishlashni soddalashtiradi. Foydalanuvchi autentifikatsiyasi va ruxsatlari : Django xavfsizlikni hisobga olgan holda yaratilgan ishonchli foydalanuvchi autentifikatsiya va ruxsat berish tizimini o'z ichiga oladi.

Keshlash : Dinamik tarkibni yaratish statik tarkibga xizmat ko'rsatishdan ko'ra ko'proq hisoblash intensiv (va sekin). Django moslashuvchan keshlashni ta'minlaydi, shuning uchun siz ko'rsatilgan sahifani to'liq yoki bir qismini saqlashingiz mumkin, shunda kerak bo'lmasa, u qayta ko'rsatilmaydi.

Ma'muriyat sayti : Django ma'muriyati sayti asosiy skeletdan foydalangan holda ilova yaratganingizda sukut bo'yicha kiritilgan. Bu sayt ma'murlari uchun saytingizdagi har qanday ma'lumotlar modellarini yaratish, tahrirlash va ko'rish uchun administrator sahifasini taqdim etishni juda oson qiladi.

Ma'lumotlarni ketma-ketlashtirish : Django ma'lumotlaringizni XML yoki JSON sifatida seriyalashtirish va xizmat qilishni osonlashtiradi. Bu veb-xizmatni yaratishda (boshqa ilovalar yoki saytlar tomonidan iste'mol qilinadigan ma'lumotlarga xizmat qiluvchi va o'zi hech narsani ko'rsatmaydigan veb-sayt) yoki mijoz tomoni kodi barcha ko'rsatishni boshqaradigan veb-sayt yaratishda foydali bo'lishi mumkin. ma'lumotlardan.

Xulosa:

Django veb-ishlab chiqish dunyosida dominant kuch sifatida paydo bo'ldi va ishlab chiquvchilarga murakkab va kengaytiriladigan ilovalarni osonlik bilan yaratishga imkon berdi. Uning soddaligi, kengaytirilishi, xavfsizlik xususiyatlari, modulli dizayni, kuchli ORM va keng ko'lamlı hujjatlari uni barcha o'lchamdagi loyihalar uchun eng yaxshi tanlovga aylantiradi. Yangi boshlovchi yoki tajribali dasturchi bo'lasizmi, Djangoning ko'p qirrali va qo'llab-quvvatlovchi hamjamiyati Python yordamida mustahkam va funksiyalarga boy veb-ilovalarni yaratish yo'lida sizga yo'l-yo'riq ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Prospects for the development of professional training of students of professional educational institutions using electronic educational resources in the environment of digital transformation." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.10 (2022): 158-162.
- 2.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "The value of open mass competitions in the process of digitalization of extracurricular activities of schoolchildren." *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 3.10 (2022): 338-344.
- 3.Jo'rayev, Muzaffarjon. "Professional ta'lim jarayonida fanlararo uzvilik va uzliksizlikni ta'minlash o'quvchilari kasbiy tayyorgarligining muhim omili sifatida." *Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: Muammolar va yechimlar* 1.29 (2022): 43-46.
- 4.Juraev, M. M. "OA Qo'ysinov Description of the methodological basis for ensuring interdisciplinary continuity of the subject "Computer Science and Information Technology" in vocational education." *JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed* 7.10 (2021).
- 5.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Description of the Methodological Basis for Ensuring Interdisciplinary Continuity of the Subject" *Computer Science and Information TECHNOLOGY" in Vocational Education.* *JournalNX* 7.10: 223-225.
- 6.Khasanov, A. R. (2022). LEARNING IS A COMPETENCY-BASED APPROACH AS A CONTENT UPDATE STEP. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 217-223.
- 7.Khasanov, A. R. (2022). Development of information competence of future informatics teachers as a pedagogical problem. *Open Access Repository*, 9(12), 73-79.
- 8.Xasanov, A. R. (2021, May). USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AND INTERACTIVE METHODS IN TEACHING COMPUTER SCIENCE. In *E-Conference Globe* (pp. 198-199).
- 9.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "CURRENT STATUS OF THE SCIENCE OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM, EXISTING PROBLEMS AND SOLUTIONS, PRINCIPLES AND CONTENT OF THE SCIENCE ORGANIZATION." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 327-331.

10. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Professional Educational Institutions Theoretical and Practical Basis of Development of the Content of Pedagogical Activity of Teachers of Information and Information Technologies." Open Access Repository 9.12 (2022): 85-89.
11. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Experience Of Cambridge Curricula In Ensuring The Continuity Of Curricula In The Field Of "Computer Science And Information Technology" In The System Of Professional Education." The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research 3.11 (2021): 26-32.
12. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Theoretical and practical principles of improving the content of the pedagogical activity of ICT teachers of professional educational institutions in the conditions of information of education." (2022).
13. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Methodological foundations for improving the content of training future ict teachers in the conditions of digital transformation of education." (2022): 9-11.
14. Melikyzievich, Siddikov Ilkhom, et al. "THE METHOD OF REFERENCE TESTS FOR THE DIAGNOSIS OF DIGITAL DEVICES." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).
15. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Designing an electronic didactic environment to ensure interdisciplinary integration in the teaching of" Informatics and information technologies" during professional education." Conferencea 11.11 (2023): 78-82.
16. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Aroyev Dilshod Davronovich. "INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IS AN IMPORTANT PART OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS." Open Access Repository 9.1 (2023): 93-101.
17. Juraev, M. M. "ZY Xudoyberdiyev Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the System of professional education." European Scholar Journal (ESJ)//ISSN (E): 2660-5562.
18. Xudayberdiyev, Zayniddin Yavkachevich, and Muzaffarjon Mansurjonovich Juraev. "Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the system of professional education." (2021).
19. Ёразбаева, Махбуба Қадамбоевна. "АЁЛ ХАРАКТЕРИНИ ОЧИЩДА БАДИЙ НУТҚНИНГ ЁРНИ." GOLDEN BRAIN 1.1 (2023): 193-199.
20. Пардаева, Нигора Қўйсинбоевна. "АНБАР ОТИН "ЯККА БАЙТЛАР" И ҲАҚИДААЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР." ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. 2020.